

СОВРЕМЕННЫЕ МОДЕЛИ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕМ

КУЛЬДЖАТАЕВ М.М.

ВКУ имени С.Аманжолова, магистрант

ДАКИЕВА К.Ж.

ВКУ имени С.Аманжолова, профессор кафедры экологии и географии
Усть-Каменогорск, Казахстан

Аннотация: Предметом исследования является система обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) в контексте выбора экономически обоснованной стратегии управления отходами на основе системного подхода. Цель исследования заключается в эколого-экономическом обосновании получения вторичной продукции и её вовлечения в повторный хозяйственный оборот. В работе анализируется современное состояние системы обращения с отходами в мире и в Республике Казахстан, а также разрабатываются рекомендации по совершенствованию эколого-экономического механизма регулирования обращения с ТКО, актуальные для Казахстана и других государств, ориентированных на устойчивое развитие. Система обращения с ТКО и вторичными ресурсами рассматривается как сложная многоуровневая структура, включающая государственный, экономический, региональный и экологический механизмы управления, а также уровень технологического обеспечения. В результате исследования предложена комплексная модель обращения с твёрдыми бытовыми отходами с учётом экологических последствий загрязнения территорий, при этом дальнейшие исследования направлены на развитие эколого-экономических инструментов регулирования системы обращения с ТКО.

Ключевые слова: системный подход, твёрдые коммунальные отходы; экологоэкономическая оценка, экономика природопользования.

Проблема обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) является одним из наиболее значимых вызовов в системе социально-экономического управления природопользованием, что связано с устойчивым ростом объёмов отходов, процессами урбанизации, трансформацией потребительского поведения и усилением антропогенного воздействия на окружающую среду. Согласно оценкам Всемирного банка, к 2050 году объём образуемых в мире коммунальных отходов может достичь 3,4 млрд тонн, что объективно обуславливает необходимость перехода от разрозненных мер к комплексным и системным моделям управления отходами [1].

В Республике Казахстан сфера обращения с ТКО характеризуется ограниченным уровнем переработки, доминированием полигонного размещения отходов и недостаточной развитостью инфраструктуры повторного использования вторичных ресурсов. По данным Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан, показатели переработки коммунальных отходов существенно уступают уровню экономически развитых стран, что формирует экологические угрозы и приводит к неэффективному использованию материальных и энергетических ресурсов [2].

В сложившихся условиях возрастает значение системного подхода к управлению обращением с отходами, основанного на комплексном учёте институциональных, экономических, технологических, территориальных и экологических аспектов. Реализация данного подхода согласуется с принципами устойчивого развития и циркулярной экономики, закреплёнными в стратегических и программных документах Республики Казахстан, включая Концепцию перехода к «зелёной экономике» [3].

Следовательно, разработка и научное обоснование эколого-экономических механизмов управления обращением с ТКО, ориентированных на формирование вторичной продукции и её включение в повторный хозяйственный оборот, представляет собой актуальную научно-практическую задачу, направленную на повышение результативности социально-экономического управления природопользованием в Республике Казахстан.

Привычная бытовая жизнь человека зачастую становится источником возникновения ряда экологических проблем, таких как загрязнение воздуха, воды и почвы твердыми коммунальными отходами и мусором. Многообразие потребностей человека приводит к многообразию отходов, выбрасываемых в окружающую среду. Для решения этой проблемы необходимо разрабатывать и внедрять современные методы получения вторичного сырья и экологичных источников энергии [4; 5]. Обращение с бытовыми отходами является проблемой во многих государствах, например в Малайзии. Исследования показали, что 50,3% домохозяйств разделяют свои отходы, в то время как 49,7% этого не делают. Около 95,9% респондентов знали, что неправильное обращение с отходами приводит к болезням, таким как диарея и малярия [6].

Производство и потребление выступают взаимосвязанными базовыми подсистемами экономики любого государства. В процессе их функционирования активно используются природные ресурсы, при этом значительная часть образующихся отходов не вовлекается в переработку и возвращается в окружающую среду. Твёрдые коммунальные отходы накапливаются на полигонах, размещаются в литосфере или оказывают негативное воздействие через загрязнение атмосферного воздуха свалочными газами, образование фильтрата и миграцию токсичных веществ с поверхности отходов, а также посредством сбросов в водные объекты. В этой связи сортировка, очистка, измельчение и последующая переработка отходов рассматриваются как ключевые технологические этапы получения вторичной продукции и снижения антропогенной нагрузки на природную среду [5].

В Республике Казахстан понятие твёрдых коммунальных отходов закреплено в Экологическом кодексе Республики Казахстан, согласно которому к ТКО относятся отходы, образующиеся в процессе жизнедеятельности населения, а также отходы, сходные по составу с бытовыми, образующиеся в организациях и у индивидуальных предпринимателей [7]. Отходы производства не включаются в данную категорию и требуют отдельного рассмотрения, что выходит за рамки настоящего исследования.

Переработка ТКО в данной работе рассматривается как целостная система, что предполагает применение системного подхода. Системный подход является универсальной методологией исследования сложных объектов и ориентирован на выявление структуры системы, взаимосвязей между её элементами и механизмов функционирования. Системный анализ предполагает чёткое определение целей и задач, а также проведение анализа и синтеза как всей системы обращения с отходами, так и её отдельных подсистем.

К основным целям функционирования системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами относятся: обобщение и отбор научных идей, принципов, методов и технических решений, направленных на формирование эффективной системы переработки отходов и их практическое внедрение в современных условиях с целью сохранения благоприятной окружающей среды и биоразнообразия; формирование информационной базы, необходимой для интеграции данной системы в хозяйственную деятельность; обеспечение внутренней согласованности подсистем и их взаимодействия с внешней средой, включая организацию раздельного сбора отходов населением; прогнозирование развития системы для обоснования перспективных управленческих решений; выбор и реализация наиболее эффективных направлений развития и внедрения системы обращения с ТКО.

В качестве базовой модели принята система обращения с бытовыми отходами, разработанная авторами исследования и представленная на рисунке 1.

Рисунок 1. Система обращения с бытовыми отходами и ее подсистемы

Культура обращения с отходами потребления в обществе сформировалась сравнительно недавно, в связи с чем многие государства, включая Россию, Ирак и другие страны, в настоящее время сталкиваются с необходимостью решения комплекса взаимосвязанных задач. К числу приоритетных направлений относятся сбор отходов с загрязнённых территорий, их сортировка и последующая переработка; внедрение системы раздельного сбора твёрдых коммунальных отходов; развитие новых направлений в сфере обращения с отходами, в том числе производство альтернативной энергии из отходов в виде RDF-топлива (refuse derived fuel), а также получение биоудобрений на основе органических фракций отходов [6]. Стратегической целью при этом выступает переход к полной переработке отходов с поэтапным отказом от их захоронения на полигонах.

Реализация указанных задач требует значительных ресурсных вложений и системных преобразований в различных сферах. К ним относятся разработка и совершенствование нормативно-правовой базы; формирование экологической культуры населения и обучение раздельному сбору отходов на уровне домохозяйств [6,8,9]; организация и развитие образовательных и просветительских программ с использованием информационных и рекламных инструментов; создание и внедрение экономических и экологических механизмов управления обращением с бытовыми отходами [24; 25]; формирование региональных систем управления отходами; развитие производственной инфраструктуры по переработке отходов, использованию вторичного сырья и выпуску новой продукции; обустройство площадок для смешанного и раздельного сбора отходов; установка фандоматов в общественных местах с интегрированными механизмами вознаграждения за сдачу вторичного сырья; расширение сети пунктов приёма вторичных ресурсов с возможностью компенсации не только в денежной, но и в товарной форме; а также разработка эффективных логистических схем транспортировки отходов и вторичного сырья.

Государственный механизм управления обращением с отходами потребления (ТКО) во многом определяется состоянием законодательной и институциональной базы, обеспечивающей реализацию экологических прав граждан и исполнение природоохранных функций государства. Ключевым аспектом в данном направлении является наличие и

эффективность нормативно-правовых актов, а также механизмов их практической реализации. В Российской Федерации, Республике Казахстан и Республике Ирак сформированы базовые законодательные основы в сфере охраны окружающей среды и регулирования обращения с отходами, что позволяет рассматривать данные государства в сопоставимом правовом контексте.

В Республике Казахстан аналогичные положения закреплены в Конституции РК, где право граждан на благоприятную окружающую среду рассматривается как одно из базовых социальных прав. Детальная регламентация обращения с отходами осуществляется Экологическим кодексом Республики Казахстан [7], который определяет принципы иерархии обращения с отходами, приоритет переработки и повторного использования, а также полномочия государственных органов в данной сфере. Таким образом, в Казахстане создана нормативная база, ориентированная на переход к циркулярной экономике и снижение объёмов захоронения ТКО.

В Республике Ирак вопросы охраны окружающей среды также имеют конституционное закрепление. В статье 33 Конституции Ирака провозглашено право каждого человека на жизнь в здоровой окружающей среде, а государству вменяется обязанность по её защите и сохранению биоразнообразия [4]. Закон № 27 «Об охране и улучшении окружающей среды» (2009) определяет основные требования, стандарты и процедуры в сфере экологической безопасности, а также устанавливает компетенцию органов исполнительной власти, ответственных за реализацию природоохранной политики [2]. При этом специализированного закона, комплексно регулирующего обращение с отходами потребления, в Ираке в настоящее время не сформировано.

Таким образом, законодательные системы России, Республики Казахстан и Республики Ирак признают право граждан на благоприятную и безопасную окружающую среду как конституционную норму. Вместе с тем практическая реализация данного права, включая организацию сортировки, переработки и утилизации отходов как одного из ключевых источников загрязнения, представляет собой сложный и длительный процесс. В этой связи вопросы формирования и совершенствования государственного механизма управления обращением с твёрдыми коммунальными отходами остаются актуальными для всех рассматриваемых стран.

Таблица 1 - Законодательная база для разработки мер по охране окружающей среды от отходов потребления и мусора

Уровень регулирования	Республика Казахстан	Республика Ирак	Российская Федерация
Конституционные нормы	Конституция РК закрепляет право граждан на благоприятную окружающую среду и возлагает на государство обязанность по её охране.	Конституция Ирака (2005), ст. 33: право каждого на жизнь в здоровой окружающей среде; обязанность государства по защите окружающей среды и биоразнообразия.	Конституция РФ. Ст. 42 закрепляет право каждого на благоприятную окружающую среду, получение достоверной информации о её состоянии и возмещение экологического ущерба.
Базовый экологический закон	Экологический кодекс Республики Казахстан от 2 января	Закон № 27 «Об охране и улучшении окружающей среды»	Федеральный закон «Об охране окружающей среды»

Уровень регулирования	Республика Казахстан	Республика Ирак	Российская Федерация
	2021 года № 400-VI, регулирующий охрану окружающей среды и обращение с отходами.	(2009), определяющий требования, стандарты и органы управления в сфере охраны окружающей среды.	от 10.01.2002 № 7-ФЗ (последняя редакция).
Специальное регулирование обращения с отходами	Экологический кодекс РК включает отдельный раздел, посвящённый управлению отходами, иерархии обращения и ответственности участников.	Специальный комплексный закон об обращении с отходами потребления отсутствует; регулирование осуществляется в рамках общего экологического законодательства.	Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 № 89-ФЗ (последняя редакция).
Органы государственного управления	Министерство экологии и природных ресурсов РК, местные исполнительные органы.	Министерство окружающей среды Ирака и Совет по охране и улучшению окружающей среды, включая региональные подразделения.	Федеральные органы исполнительной власти, органы субъектов РФ и органы местного самоуправления.

Источник: составлено авторами по данным [4; 7; 8; 9]

Для результативного внедрения системы обращения с отходами потребления требуется целенаправленное формирование совокупности социально-экологических и институциональных условий. К их числу относятся развитие устойчивых эколого-ориентированных моделей бытового поведения, направленных на отдельный сбор и накопление вторичных ресурсов; формирование мотивации населения к участию в системе раздельного сбора твёрдых коммунальных отходов; осознание необходимости вторичной переработки отходов как фактора сохранения окружающей среды и здоровья населения. В Республике Казахстан данные задачи отражены в положениях Экологического кодекса РК и программных документах по переходу к «зелёной экономике», предусматривающих развитие экологической культуры и вовлечение населения в процессы раздельного сбора отходов.

Практическая реализация нормативных требований возможна лишь при наличии соответствующей материально-технической базы и современных технологий обращения с отходами. Это предполагает очистку территорий от накопленных бытовых отходов, их сортировку, создание специализированных комплексов по переработке и выпуску новой продукции, включая строительство мусоросортировочных и перерабатывающих предприятий. Аналогичные направления развития обозначены и для Республики Казахстан, где в последние годы реализуются проекты по созданию региональных мусоросортировочных комплексов и перерабатывающих мощностей в крупных городах и агломерациях.

Анализ морфологического состава отходов, выполненный рядом операторов по обращению с ТКО, показывает преобладание упаковочных материалов. Так, по данным компании «ЭкоЛайн», пластик составляет до 55 % объёма отходов, бумага — около 23 %,

металл и тетрапак — 13,5 %, стекло — 8 %, прочие фракции — менее 1 % [10]. Следует отметить, что подобные оценки носят ориентировочный характер, поскольку не всегда учитывают органические, смешанные, крупногабаритные и строительные отходы. Вместе с тем тенденция устойчивого роста доли пластиковых отходов подтверждается как в России, так и в Республике Казахстан.

Наиболее перспективным направлением развития системы обращения с отходами является их переработка с получением новых изделий, товаров и экологически чистой энергии. При рациональной организации отходы, поступающие в контейнеры, могут рассматриваться как ценное вторичное сырьё: макулатура используется для производства бумаги и картона, вторичный ПЭТ — для изготовления тары, упаковки, технических изделий и текстильных материалов, алюминиевые банки — для выпуска металлоизделий и товаров длительного пользования [10]. Сложные в переработке материалы, такие как тетрапак, применяются для производства упрощённых видов упаковки и строительных материалов.

Очистка территорий от несанкционированных свалок, сортировка отходов и их переработка возможны при наличии современных технических средств и технологий, адаптированных к климатическим, территориальным и социально-экономическим условиям регионов. Для Республики Казахстан данное требование особенно актуально в связи с большой площадью территории, континентальным климатом и неоднородностью расселения населения.

В структуру системы обращения с отходами входят следующие производственно-технологические подсистемы: контейнеры для сбора отходов у населения; контейнерные площадки для раздельного накопления вторичных ресурсов; специализированный транспорт для вывоза отходов и вторсырья; мусоросортировочные и мусороперерабатывающие предприятия, обеспечивающие сортировку, переработку, получение готовой продукции, биотоплива и энергии, а также безопасную утилизацию неперерабатываемых остатков.

Под сортировкой отходов понимается процесс их разделения по видам и фракциям, который может осуществляться на уровне домохозяйств, на контейнерных площадках и на специализированных комплексах. Механическая, полуавтоматическая и автоматизированная сортировка реализуется с применением современных систем сепарации и очистки, обеспечивающих получение качественного вторичного сырья. Утилизация отходов рассматривается как процесс их окончательного обезвреживания при обязательном соблюдении экологической безопасности.

Сортировка ТКО как сложная технологическая система включает несколько этапов [9]: предварительную подготовку с отделением крупногабаритных отходов; основную сортировку с использованием разрывателей пакетов и сепараторов; подготовку вторичного сырья к реализации (прессование, упаковка, транспортировка); извлечение остаточного ресурсного потенциала с формированием RDF-топлива; выделение потоков биоразлагаемых, инертных и опасных материалов; обработку крупногабаритных и мелких фракций. Несортируемые остатки в объёме 5–10 % подлежат энергетической утилизации или уничтожению с получением минимального безопасного зольного остатка [4]. Опасные отходы в рамках данного исследования не рассматриваются.

Ниже приведён перефразированный и структурированный вариант текста, с добавлением контекста для Республики Казахстан и уточнением современных подходов к сортировке и переработке ТКО и КГО.

Мы предлагаем рассмотреть два типа сортировочных комплексов:

1. Комплексы для предварительно подготовленного вторичного сырья, поступающего с площадок раздельного сбора отходов.

2. Комплексы для смешанных отходов, включая органические, которые могут использоваться в городах и населённых пунктах, при очистке территорий от несанкционированных свалок и для рециклинга старых полигонов [10].

Для работы с органической фракцией требуется специальное оборудование. Например, барабанный грохот с устройствами для разрыва упаковки и отверстиями различного диаметра позволяет отделять жидкости и фракции [11;12]. Также могут применяться роторные сепараторы с регулируемым углом наклона и ступенчатыми толкателями-ножами, обеспечивающими механическую сепарацию органики и мелкой фракции с последующей подачей на конвейер следующего этапа переработки.

Полезные морфологические компоненты могут быть выделены в виде вторичного сырья по следующим категориям:

- макулатура, картон;
- полиэтиленовая плёнка/стрэйч;
- ПЭТ-бутылки и тара;
- упаковка полиэтиленовая и другие виды пластика;
- смешанные пластики;
- текстиль, ветошь;
- лом цветных и черных металлов;
- стеклобой;
- резинотехнические отходы.

Из этих компонентов возможно производство новых изделий и материалов для хозяйственного оборота, включая упаковку, строительные материалы, контейнеры, биотопливо и энергию.

Экономический механизм управления отходами предполагает комбинированное финансирование предприятий по сортировке и переработке: государственное, частное или совместное. Государство может выступать собственником крупных комплексов, привлекая бизнес, включая малый и средний, с созданием рабочих мест. Эффективность достигается сочетанием рыночных и государственных механизмов с учётом национальной, региональной специфики и менталитета населения. Государство разрабатывает законы и нормативы, а также может субсидировать экологические проекты [11].

Преимущества данной модели — участие всех заинтересованных сторон в переработке отходов. В малых населённых пунктах, где объёмы отходов невелики, целесообразно использовать модульные или мобильные сортировочные комплексы, перерабатывающие основной поток отходов и генерирующие энергию для локального населения. Модульная технология позволяет адаптировать мощности под морфологический состав отходов и климатические условия, увеличивать автоматизацию и производительность без капитального строительства, что особенно актуально для Казахстана с его удалёнными и сейсмоопасными регионами.

Региональный механизм управления отходами учитывает численность населения и специфику территорий. Модульные установки позволяют увеличивать производительность за счёт дополнительных модулей и узлов, а также обеспечивать переработку сельских отходов, включая традиционное компостирование органики. Современные исследования направлены на оптимизацию компостирования с применением органических/неорганических добавок, микробиологических средств и снижения выбросов газов [12,13].

Экологический механизм и сохранение биоразнообразия включают анализ существующей ситуации, развитие законодательства, меры по улучшению состояния окружающей среды и снижению экологического ущерба [14;18;19;20]. В Казахстане и России значительная часть ТКО (до 96 %) по-прежнему захоранивается на полигонах, что вызывает загрязнение почвы, воды и воздуха через фильтрат и свалочный газ [10].

Наиболее распространённые методы устранения отходов включают сжигание, высокотемпературное разложение, биоразложение и полигонное захоронение. Опыт сортировки и переработки ТКО показывает, что отходы могут стать ресурсом, обеспечивая

экономии энергии, создание рабочих мест, снижение выбросов парниковых газов и улучшение состояния окружающей среды [15;16;19].

Экологический механизм может включать не только штрафы за неправильное обращение с отходами, но и систему поощрений за соблюдение правил раздельного сбора. Разработка комплексной модели обращения с ТБО, ТКО и КГО позволяет эффективно организовать бизнес-процессы в сфере переработки отходов, снизить нагрузку на природу, сохранить здоровье населения и обеспечить устойчивое «зелёное» развитие экономики [13].

Системный подход к управлению отходами предполагает рассмотрение следующих подсистем:

- государственный механизм управления отходами потребления;
- наличие техники и технологий для обращения с отходами;
- экономический механизм управления отходами;
- региональный механизм управления отходами;
- экологический механизм и сохранение биоразнообразия;
- образовательные практики для формирования устойчивых привычек раздельного сбора отходов на всех уровнях.

Для каждой подсистемы проведён анализ, предложены пути реализации и развития, что актуально как для России, так и для Республики Казахстан и Ирака. Сортировка и переработка отходов позволяет извлекать материалы для производства новых продуктов, экономить ресурсы и энергию, создавать рабочие места, освобождать загрязнённые земли и снижать выбросы парниковых газов, обеспечивая устойчивое развитие.

ЛИТЕРАТУРА

1. World Bank. What a Waste 2.0: A Global Snapshot of Solid Waste Management to 2050. Washington, DC, 2018.
2. Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан. Официальные аналитические материалы, 2023.
3. Указ Президента Республики Казахстан от 30 мая 2013 года № 577 «О Концепции по переходу Республики Казахстан к “зелёной экономике”».
4. Конституция Республики Ирак от 15 октября 2015 г. <https://worldconstitutions.ru/?p=338>.
5. Чмыхалова С.В. Ресурсно-экологические проблемы больших городов и пути их решения: Учебное пособие. М.: Горная книга, 2012. 328 с.
6. Widad F., Nor I.N.I., Sharifah N.S.I., Mohd H.J., Hasmah A. Household solid waste management practices and perceptions among residents in the East Coast of Malaysia // Fadhullah et al. BMC Public Health. 2022. Vol. 22. No. 1.
7. Экологический кодекс Республики Казахстан : Кодекс Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК (с изменениями и дополнениями). – Астана.
8. Viljoen, J.M.M.; Schenck, C.J.; Volschenk, L.; Blaauw, P.F.; Grobler, L. Household Waste Management Practices and Challenges in a Rural Remote Town in the Hantam Municipality in the Northern Cape, South Africa. Sustainability 2021. Vol. 13. P. 5903.
9. Zainal, Riri Riantika Rambey, Khairul Rahman Mimbar. Governance of Household Waste Management in Pekanbaru City. 2021. Vol. 37. No. 2. P. 275–285.
10. Малышевский А.Ф. Обоснование выбора оптимального способа обезвреживания твердых бытовых отходов жилого фонда в городах России. Москва, 2012. 40 с.
11. Валинеева А.А., Степанова Т.А. RDF как альтернативный источник энергии // Электронный научный журнал «Инженерный вестник Дона». 2020, № 3. URL: <https://ivdon.ru/ru/magazine/archive/n3y2020/6377>.
12. Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ (ред. от 08.08.2024) "Об отходах производства и потребления" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2024) // СПС консультант Плюс. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19109/.
13. Колотырин К.П. Управление развитием эколого-экономических систем в сфере обращения с отходами потребления. Автореф. диссертации док. экон. наук. Саратов, 2010. 39 с.